

La Tecnología contra el Coronavirus

Por: Manuel Quintero Aparicio

Abogado-Investigador (entusiasta

de las nuevas innovaciones tecnológicas)

Especialista en Mecanismo Alternativos de Soluciones de Conflictos

Un aforismo célebre dice que (No hay mal que por bien no venga) siendo un refrán de consuelo y otro que dicta lo siguiente, (No hay mal que cien años dure), estas frases parecen infructuosas en estos tiempos que el mundo amanece con noticias duras, como por ejemplo las últimas cifras de fallecidos a causa del mortal virus y sus consecuencias sociales, económicas entre otras situaciones. El mundo se encuentra en una guerra contra un enemigo que superamos en tamaño, aunque más astuto y fuerte que nosotros, burlando nuestros sistemas de salud, seguridad alimentaria, sin respetar espacios aéreos, marítimo y terrestre. Sin embargo citas en líneas iniciales, no están superpuesta en este texto, por motivos de adornos o algún motivo superfluo, ni para consolar a los lectores, sino para concientizar que de tanta incertidumbre es cuando debemos activar nuestro sistema evolutivo biológico del cual fuimos premiado por la naturaleza y aplicarlo para mantener la supervivencia humana a las posteriores generaciones. Previo a esta pandemia, teníamos al alcance tanta tecnología, y cada día se inventaba algún software nuevo o app con servicios diversos y específicos. Es común escuchar términos técnicos que refieren tecnologías muy avanzadas como inteligencia artificial, machine learning, blockchain y otras que se encuentran a nuestro alcance, que constituyen la base fundamental de la evolución de nuevas formas de tecnología.

Por cierto y que es la Tecnología o que significa, término empleado por muchos; proviene del griego **Téchne** que significa arte u oficio y **logía** (estudio), explícitamente es el conocimiento elaborado y ordenado de metodologías, investigaciones, teorías aplicadas a la resolución de problemas y situaciones puntuales o generales. Es decir que es la implementación de la ciencia llevado a la resolución de los asuntos humanos. Antes de esta pandemia, en países como Panamá y resto de la región centroamericana, se promovía el uso de muchos recursos tecnológicos, utilizables en diversas áreas como la financiera, agrícola, e-commerce, legal, gubernamental, marítimo, turismo y en todo lo que fuera posible siempre y cuando no buscará contrariar al orden público, legal de los estados. En Panamá el enfoque desde hace unos años es de actualizarse, transformarse o como bien lo han promovido las star-up, **digitalizarse**, sobre todo en las empresas privadas. Fuera que sirviera para un mejor servicio en función de brindar mejores condiciones, menos costosos, eficientes, inmediatos, seguros y confiables. Esto podría ser la mejor descripción de un servicio digitalizado. Panamá mantiene un semblante irrefutable, el país servicio, nuestro norte es el de conexión, logística internacional, centro bancario de talla mundial, una buena infraestructuras de puertos y aeropuertos y en voga el desarrollo del sector turismo. Sin menospreciar el sector productor como la agricultura, textilera y otras industria en menor escala, no obstante a lo anterior lo primero es lo que nos sostiene y para ello es imprescindible mantener un sector público confiable y seguro. La alianza pública-privada está basada en confiabilidad, seguridad y armonía. La tecnología como la inteligencia artificial deben ser llevadas a la esfera pública, principalmente en trámites de corte burocráticos que suelen ser repetidos de forma mecánica; la inteligencia artificial ha demostrado ser lo bastante consistente y efectiva a la hora de ejecutar este tipo de funcionamiento, un ejemplo podría ser los trámites fiscales ante la Dirección de ingresos que ha sido digitalizado en gran porcentaje, sin embargo, en la actualidad existen trámites engorrosos que requieren presencia del solicitante ante una oficina pública, no siendo necesario, presto que bien se puede ejecutar vía web o desde una plataforma. Trámites de registro público, los abogados podrían registrar de una forma amigable y efectiva sociedades y todo tipo de documentación con el servicio de algún robot o software que mantenga la función cognitiva de realizar los trámites pertinentes, evidentemente esto no quiere decir que no se necesitará la intervención humana, en algunos casos y claro que la inteligencia artificial nos facilita el camino y el tiempo, sería mínimo, gastos excesivos reducirían. Es importante recalcar que Panamá cuenta en la actualidad con la regulación del

teletrabajo un nuevo tipo de trabajo bajo el amparo de Ley 76, que permite este tipo de relación laboral en todo el territorio nacional con el objetivo de beneficiar a personas discapacitadas, de mayor edad u otras condiciones, a su vez de ir acorde al desarrollo económico nacional e innovación tecnológica.

Recalco este punto, ya que el teletrabajo y la revolución tecnológica van de la mano, es la punta de lanza de un estilo de trabajo avanzado con recursos informáticos de última generación. Ante las situaciones que tenemos, nos corresponde fortalecer esta ley y promover condiciones mejoradas de trabajo para todas las personas con el soporte tecnológico idóneo que garantice la eficiencia, seguridad, beneficio de parte empleadora y empleado, justicia y transparencia.

La inteligencia artificial en entidades públicas sería de gran ayuda para agilizar los procesos de registros, otros de rigor así como el de servicio notarial, judicial, civil, comercial, pagos de multas entre otras.

Refiriéndose al tema de transparencia y seguridad, que a mi entender guarda poderosamente relación con la confiabilidad en el sector público, blockchain fortalecería estos aspectos, se trata de una tecnología peer to peer, los datos protegidos de forma criptográfica, fortalecidos contra la manipulación y revisión por un tercero. Es un nuevo sistema de transacciones, descentralizado. Al contar con estos atributos mantiene la confianza, reduce los costes y acelera las transacciones. Esta tecnología en combinación con sensores tiene el potencial de automatizar y fortalecer el monitoreo y verificación de los proyectos. Es posible la utilización de esta plataforma para trámites y documentos que no deban ser alterados, modificados o cambiados y que su rango de trazabilidad sea riguroso, garantizando a su vez que no haya algún tipo de injerencia política o de terceros. Un ejemplo son el registro de tierras, autos o de una compra venta de algún bien tangible de inmueble o mueble así como licitaciones públicas. Al registrarse en la cadena no pueden ser modificados, puesto que quedan encriptados. Los entusiastas ven la tecnología de los últimos tiempos como la verdadera libertad, yo pienso que blockchain es la democracia del siglo XXI, es la forma en que las personas pueden realizar sus trámites gubernativos sin la intervención total del gobierno, de ahí su carácter descentralizado y menos burocrático. Estamos ante una situación mundial, que transformó el planeta, las grandes naciones industrializadas del mundo se percataron que evolucionamos sin darnos cuenta, que las medidas para afrontarlos deben ser lo más asertiva posible e inmediatas, las nuevas tecnologías como internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain son necesarias en estos momentos para la modernización de los sistemas y para combatir los efectos inmediatos y posteriores de la pandemia causada por el virus de covid-19, la aplicación de bots o software en trámites, procesos administrativos, judiciales y de otras naturaleza requieren una intervención urgente, medida de estas aplicaciones, a su vez la confiabilidad de los usuarios hacia estos recursos deben ser garantizables por instrumentos como blockchain y sobre todo, lo fundamental es educar a las personas de la necesidad y beneficios que puedan traernos.